

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542338>

Курбонова Гулноза Ахмаджон қизи

*Андижанский государственный университет, младший курс факультета
иностранных языков*

Бекмуратов Акмалжон Латифжон угли

*Андижанский государственный университет, младший курс факультета
иностранных языков*

Аннотация: статья посвящена вопросам компьютеризации процесса обучения иностранным языкам. В статье определена роль информационных технологий в образовательном процессе. Сформулированы преимущества применения современных методов и средств обучения. Сделан акцент на важности использования компьютеров в обучении для каждой из сторон образовательного процесса. В заключительной части статьи отмечено, что компьютеризация процесса обучения иностранным языкам способна обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся. Однако эффективным обучение станет лишь при гармоничном сочетании традиционной и современной системы образования.

Ключевые слова: обучение, компьютер, интерактивная доска, технологии, иностранный язык, педагог, учащийся.

Информационные технологии устойчиво закрепились в нашей повседневной жизни. Они затронули все сферы жизнедеятельности человека. Здравоохранение, социальная сфера, образование и многие другие были подвержены глобальным изменениям.

Система российского образования построена таким образом, что бы воспитать и вырастить грамотного, все сторонне развитого квалифицированного специалиста. Однако не только этим обусловлена высокая степень важности изучения иностранных языков. Сегодня Россия поддерживает прочные международные отношения со многими государствами. Именно поэтому одной из приоритетных задач каждой ступени российского образования (начиная со школы) является изучение иностранного языка или нескольких языков.

Обучение иностранным языкам помогает учащимся развить свои коммуникативные навыки. Современная система образования предоставляет

педагогу возможность выбрать из большого числа методов наиболее оптимальный вариант. Использование современных информационных технологий по праву специалисты называют одним из самых эффективных методов. Важно отметить, что информационные технологии включают не только современную компьютерную технику, но и неиспользуемые в прошлом формы проведения занятий, а также абсолютной иной подход к образовательному процессу.

Традиционный подход к обучению иностранному языку предполагал передачу учебной информации учителем учащимся. Далее нарабатывались навыки в рамках дисциплины. Однако у педагога в таких условиях нет возможности уделить внимание каждому учащемуся. В результате обучающиеся могут потерять интерес к дисциплине. Происходит снижение уровня знаний. На основе вышесказанного мы можем утверждать, что учителю важно создать условия для проявления активности учащихся. Таким образом, процесс обучения станет максимально эффективным. В связи с этим применение информационных технологий способно обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику. Ведь педагогу важно учитывать не только уровень знаний учащихся, но и их индивидуальные особенности.

Использование различных инновационных методов, мультимедийных средств во время обучения иностранному языку активизирует самостоятельную деятельность учащихся, способствует воздействию педагога на учеников. Результатом становится повышение эффективности процесса обучения иностранному языку. Ведь современные технологии обеспечивают каждого учащегося заданием. При этом он выполняет задание, не мешая остальным. Меняются формы работы. Например, ученик с помощью компьютера может создавать самостоятельно кроссворды или решать кроссворды, предложенные преподавателем; имеет возможность создавать ролики и презентации; имеет возможность работать в паре или группе для выполнения творческих заданий. Проверка заданий педагогом становится быстрее, чем раньше. Ведь теперь учитель может проверять выполненные работы также при помощи компьютера.

Сегодня информационные технологии в обучении иностранным языкам доступны в различных формах. Например, существуют не только учебники и методические пособия в электронном виде, но и тренажеры для отработки навыков, различные аудио и видео средства обучения. Перечисленные средства делают обучение учащихся максимально комфортным и интересным. В свою очередь информационные технологии

имеют большое значение и для педагога тоже. С помощью компьютера и различных профильных программ учитель может организовать самостоятельную работу для каждого ученика, проводить тестирования по изученному ранее материалу, оценивать уровень знаний каждого ученика, анализировать степень усвоения информации в целом по группе/классу.

Еще одной особенностью использования современных технологий в обучении иностранному языку является самостоятельность. То есть, каждый желающий изучать иностранный язык имеет возможность делать это самостоятельно, даже находясь дома, без помощи педагогов. Сегодня доступно множество программ, мобильных приложений, которые предлагают различные формы заданий. После выполнения всех заданий программа предлагает пройти проверку, так называемый самоконтроль. Такая форма обучения позволяет самостоятельно выявлять свои ошибки и находить их причины. Тем самым обучение становится максимально эффективным.

Важно отметить, что большой объем информации требует различных форм и методов для его усвоения. Эту проблему можно решить, используя информационные технологии в процессе обучения иностранному языку. С их помощью новая информация усваивается быстрее. Учащийся может использовать анимацию, цветовые и звуковые эффекты, графики и диаграммы и пр. Именно поэтому педагоги – практики утверждают, что современные технологии способствуют максимальному усвоению материала учениками.

Теоретическое исследование выбранной нами темы доказывает, что нестандартные формы занятий при изучении языков способны улучшить понимание нового материала. Ведь иностранный язык является сложной дисциплиной в учебном процессе. Применение компьютера позволяет сократить время на поиск необходимой информации и анализ данных [1].

Мультимедийные технологии, электронные программы обучения иностранному языку не только повышают эффективность процесса обучения, но и участвуют в процессе формирования будущих квалифицированных специалистов. Ведь возможности, которые открывают компьютерные технологии перед учениками, практически безграничны. Только от преподавателя и его профессиональной компетенции зависит форма обучения учащихся.

В настоящее время практически все учебные заведения нашей страны имеют мультимедийное оборудование и доступ к сети Интернет. Следовательно, мы смело можем утверждать, что педагоги теперь уделяют еще

больше внимания эффективности использования технологий в образовательном процессе, чем прежде. Мы считаем, что компьютер сегодня стал неким средством, которое способно оптимизировать процесс обучения иностранному языку. Именно по этой причине за последние десять лет в России происходит массовая компьютеризация учебных заведений.

Преимущества компьютерных технологий в обучении очевидны. Однако столь стремительное внедрение инноваций в образование изменило общество в целом. Мы считаем, что сейчас происходит тотальная информатизация общества. Этот процесс позволит:

- сформировать доступность информации для учащихся и педагогов;
- повысить уровень информационного обслуживания;
- эффективнее использовать библиотечные фонды;
- сделать образовательный процесс более интеллектуальным.

Современные информационные системы применяются на практике педагогами в качестве:

- наглядных пособий;
- средств коммуникации;
- одного из метода обработки информации.

При этом программы обучения составлены таким образом, чтобы не только научить писать и читать учащихся, но и отработать произношение, обучить особенностям ведения диалогов и монологов.

Роль информационных технологий в обучении иностранному языку значительна. Ведь компьютер позволяет педагогу решить целый комплекс дидактических задач. Во-первых, сформировать навыки чтения и «говорения». Во-вторых, развить навык грамотной письменной речи. В-третьих, увеличить словарный запас. И, наконец, выработать у учеников стойкую мотивацию к обучению иностранному языку.

Компьютер сегодня – это уже не роскошь, а современное необходимое средство обучения. Ведь с его помощью можно расширить перспективы образовательной программы и самого процесса обучения. Теперь педагог имеет возможность подготовить учебный материал с учетом уровня знаний каждого ученика [2]. Появляется возможность работать в режиме «многотерминальности». То есть организовать одновременную работу нескольких групп/пар учеников. Значительным преимуществом становится обучение в любое время, вне зависимости от разницы в часовых поясах.

Компьютеризация обучения иностранным языкам носит обычно интерактивный характер, при этом может быть выражена как в

индивидуальной, так и в групповой форме занятий. В любом случае за этим процессом находится педагог, который контролирует его и управляет им.

Важно также отметить, что современные технологии позволяют отслеживать динамику обучения. Например, компьютер способен запоминать ошибки; их количество; время, необходимое на выполнение заданий и пр. Таким образом, анализ этих данных позволит педагогу сделать вывод о качестве знаний обучающихся, об их уровне усвоения учебного материала.

Кроме компьютера популярным средством обучения иностранным языкам является интерактивная доска. Они различаются по странам – производителям, форме и цвету, размеру. Однако существуют некоторые особенности их применения.

Во-первых, возможность подробных пояснений и комментариев к учебному материалу. Например, выделить текст цветом, подчеркнуть с помощью электронных маркеров. Во – вторых, реализация полноценной работы по переводу текста с одного языка на другой. Появляется возможность определить связь между словами, выделить взаимоотношения между словосочетаниями и пр. В – третьих, набор текста в режиме реального времени. Это возможно с помощью виртуальной клавиатуры. В – четвертых, возможно предварительное знакомство с новыми формами заданий. И, наконец, интерактивная доска позволяет сохранить полученные результаты в виде файла.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что интерактивная доска полезна для работы учащегося в электронном виде. При этом такая деятельность может носить постоянный характер, то есть применяться на каждом занятии. Современный подход к проведению занятий экономит время на усвоение нового материала, активизирует мыслительные процессы учащихся, раскрывает их творческий потенциал. Самое важное в таком подходе, что в обучение будет вовлечен каждый ученик.

Наше исследование роли современных технологий в обучении иностранному языку позволило сформулировать множество преимуществ такой системы. В заключении хотелось бы отметить самый важный аспект компьютеризации процесса обучения. Компьютерные технологии дают педагогу уникальную возможность предоставить дополнительное время слабым ученикам для понимания нового материала, а сильным – усложнить материал, добавить новые задачи. Результатом становится индивидуальный подход, который так важен для эффективного процесса обучения.

Мы хотим обратить внимание на то, что современные технологии не должны полностью исключить традиционную систему образования. Эффективный процесс обучения возможен лишь при условии их гармоничного сочетания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алиева А. Э. Особенности использования информационных технологий на уроках чтения и письма. // International scientific review. 2015. № 3 (4). С. 59-61 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://scientificconference.com/images/PDF/2015/International%20scientific%20review%203%20\(4\).pdf/](http://scientificconference.com/images/PDF/2015/International%20scientific%20review%203%20(4).pdf/) (дата обращения: 16.06.2016).
2. Мухаммедова Ф. Р. Роль активных методов в обучении иностранному языку. // Наука, техника и образование. 2015. № 5 (11). С. 148-150. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://3minut.ru/images/PDF/2015/11.pdf/> (дата обращения: 8.09.2016).
3. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка // ИЯШ, № 2,3 2001 г.
4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // ИЯШ № 2, 3, 2000

